

CHANGLI GAZLARNI HO'L USULDA TOZLOVCHI QURILMA

Икромали Каримов, Абдукарим Зияев
Фарғона политехника институти

Аннотация. Мақоллада sanoatda keng qo'llaniladigan nam chang tozalash qurilmalarining konstruktsiyalari va ishlash tamoyillari ko'rib chiqilib, ularning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish natijasida konusning kontakt elementi bo'lgan nam chang tozalash moslamasining yangi dizayni ishlab chiqildi. Nazariy tadqiqotlar natijasida changli havo qurilmaga o'tkazilganda yo'qolgan umumiy bosimlarni hisoblaydigan tenglama taklif qilindi. Changli havoni tozalash samaradorligini qurilmaga etkazib beriladigan changli gazning umumiy bosimiga qarab aniqlash mumkin.

Калим сўзлар. *chang gaz, nam usul, suyuqlik, kontaktelementi, qarshilik koeffitsienti, bosim, samaradorlik.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11076076>

Кириш

Фан ва техниканинг ривожланиши ва янги технологияларнинг ишлаб чиқаришда кенг жорий этилиши натижасида инсоннинг табиатга кўрсатилаётган таъсири (антропоген таъсир) жадаллашиб бормоқда. Инсон ва табиат орасидаги ўзаро муносабатлар мураккаблашиб, ушбу таъсир табиий омиллар билан қиёсланадиган даражага етди. Шунинг учун атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳозирги даврнинг энг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. Биосферада антропоген таъсир қилиш шу даражага бориб етдики, ер юзида ҳам табиий ўзгаришлар рўй бериб, баъзи минтақаларда ҳаёт кечириш амри маҳол бўлиб қолди [1,2,3].

Тадқиқот объекти:

Бу тавсия этилаётган чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи аппарат схемаси 1-расмда келтирилган.

1- остки конуссимон шлам ваннаси, 2- устки конуссимон тозалаш камераси, 3- конуссимон контакт мосламаси, 3а-контакт мосламаси таянчи, 4-сув сепувчи штуцер, 5-сув тақсимловчи қувурча, 6-чангли газни киритиш қувури, 7- тозаланган газни чиқарувчи қувур, 8- сув идиши, 9- сув жумраги, 10- сув қувури, 11- сув ротаметри, 12- шламни оқизувчи қувур, 13- шлам жумраги, 14- шлам, 15- чангли хавони хайдовчи вентильятор, 16- чангли хаво жумраги, 17- Ротаметр, 18- чангли газни узатувчи қувур.

1-расм. Хўл усулда чанг тозаловчи қурилма схемаси

Қурилманинг тузилиши қуйидагича. Қурилма остки конуссимон шлам ваннаси 1 дан ва устки кесик конуссимон тозалаш камераси 2 дан ташкил топган бўлиб, ички қисмига конуссимон контакт мосламаси 3 ўрнатилган. Бу контакт мосламаси устки ва остки таянч сеткалардан ташкил топган бўлиб, улар орасига толали материал ўрнатилган. Бу мослама таянч 3а ларга маҳкамланган. Тозалаш камераси 2 га сувни сочиб бериш учун штуцерлар 4 хизмат қилади ва бу штуцерларга сув тақсимловчи қувурча 5 орқали берилади. Чангли газни тозалаш камерасига киритиш учун қувур 6 ва аппаратдан тозаланган газни чиқариш учун эса қувур 7 хизмат қилади. Тозалаш камерасига сув, идиш 8 дан жумрак 9 орқали қувур 10 ва сув ротаметри 11 орқали узатилади. Аппаратда ҳосил бўлган шлам 14 ни оқизувчи қувур 12 орқали шлам жумраги 13 ёрдамида тўкилади. Тозалаш камерасига чангли газлар вентильатор 15 ёрдамида жумрак 16 ва ротаметр 17 орқали, чангли газни узатувчи қувур 18 дан берилади.

Қурилма қуйидагича ишлайди. Аппаратнинг тозалаш камерасига чангли газ вентильатор 15 ёрдамида жумрак 16 ва ротаметр 17 орқали махсус узатувчи қувурлар 18 ва 6 дан берилади. Чангли газ қувур 6 дан ҳаракати давомида аппарат деворларида уринма ҳолатда айланади ва тезлиги пасаяди. Йирик ўлчамли чанг заррачалари марказдан қочма куч таъсирида остки конуссимон шлам ваннаси 1 га чўкади. Таркибида майда заррачали чангли газ эса устки конуссимон тозалаш камераси 2 га кўтарилади. Бир вақтнинг ўзида сув идиши 8 дан қувур 11 ёрдамида тозалаш камераси 2 га, тақсимловчи қувур 5 орқали штуцерлар 4 ларга сув узатилади. Штуцерлар 4 дан сув, тозалаш камерасига ўрнатилган кесик конуссимон контакт мосламаси 3 юзаси бўйлаб сепилади. Бу контакт мосламаси сепилган сув томчилари билан чангли газни контактини ҳосил қилади ва газ чанглардан тозаланadi. Сепилаётган сув сарфини жумрак 9 ва ротаметр 10 орқали бошқарилади. Намланган контакт мосламасидаги толали материалда чанглар ютилиб, остки шлам ваннасига оғирлик кучи таъсирида чўкади. Тозаланган газ конуссимон камеранинг тепа қисмига кўтарилади ва қувур 7 орқали атмосферага чиқариб юборилади. Аппаратнинг остки конуссимон шлам ваннасига йиғилган шлам 14 ни оқизувчи қувур 12 орқали шлам жумраги 13 ёрдамида тўкиб олинади ва тиндириш йўли билан сув ажратилади.

Кесик конуссимон контакт мосламаси 3 га сувни сепиб берувчи штуцер 4 лар тешигидан чиқаётган сувнинг сарфи, тешикнинг қаршилик коэффициентига боғлиқ бўлиб, тажрибалар йўли билан аниқланади. Штуцер 4 лар сони эса конуссимон сеткаларга сувни сепиш даражаси ва тозалаш самарадорлиги орқали танланади. Конуссимон тозалаш камераси 2 ва кесик конуссимон контакт мосламаси асоси диаметри ва баланлиги, тозалашга берилаётган чангли ҳаво сарфига ва танланган контакт мосламасининг тозалаш самарадорлигига боғлиқ ҳолда аниқланади. Қурилмага берилаётган чангли ҳаво ва сув сарфлари нисбатлари тозаловчи конуссимон контакт мосламасининг қаршилик коэффициентларига боғлиқ ҳолда тозалаш самарадорлиги кўрсаткичлари орқали тажрибалар натижасида аниқланади. Қурилмага сувни узатиш учун ўрнатилган идиш 8 нинг баландлиги штуцернинг қаршилик коэффициентларига боғлиқ ҳолда, қурилманинг тозалаш камерасида чангли ҳаво билан контактлаш даражасини ҳосил қилиш учун етарли бўлган сувнинг статик босими қийматига кўра аниқланади.

Изланишлар методикаси

Аппаратни ҳисоблаш учун назарий тадқиқот ишлари олиб борилди. Қурилмани ҳисоблаш схемаси 2-расмда келтирилган бўлиб, I-I ва II-II кесимлари бўйича қурилмадаги умумий йўқотилган босимни қуйидагича ёзиш мумкин, Па ; [9,10];

$$\Delta P_{\text{ум}} = P_1 + P_2 + P_3, \quad (1)$$

бунда P_1 – қурилмага чангли хавони қувур оркали узатишда, ички ишқаланиш таъсирида йўқотилган босим бўлиб Дарси-Вейсбаха формуласи бўйича қуйидагича аниқланади, Па [11,14];

$$P_1 = \left(\lambda_1 \frac{2l_1}{D + d_1} \right) \cdot \rho_{ap} \cdot \frac{\omega_{ap}^2}{2}, \quad (2)$$

бунда λ_1 чангли газни қурилмага узатувчи қувур девори билан ишқаланиш коэффиценти, l_1 чангли газ ҳаракатланаётган қувур узунлиги, м; D конуссимон сетка асосининг диаметри, м; d_1 қувур диаметри, м; ω_{ap} қувурда ҳаракатланаётган чанг ва ҳаво аралашмаси тезлиги, м/с; ρ_{ap} чангли ҳаво аралашмаси зичлиги бўлиб, у қуйидаги тенглама бўйича аниқланади [2,3,9,10,12], кг/м³;

$$\rho_{ap} = \rho_z + (\rho_n \cdot \gamma) \quad (3)$$

бунда ρ_z ҳаво зичлиги, кг/м³; ρ_n чанг зичлиги, кг/м³; γ ҳаво таркибидаги чанг улуши, %.

2-расм. Қурилманинг ҳисоб схемаси

Натижалар

Ишқаланиш коэффиценти λ_1 чангли газни трубада оқиш режимларига боғлиқ бўлиб, ламинар режим учун $Re \leq 2320$ бўлганда қуйидагича аниқланади [11,14];

$$\lambda = \frac{64}{Re}, \quad (4)$$

Оқим режими $2320 < Re < 4000$ бўлганда қуйидагича аниқланади.

$$\lambda = 0,0025Re^{0,333} \quad (5)$$

Силлиқ трубалар учун $4000 < Re < 10000$ бўлганда қуйидагича аниқланади.

$$\lambda = \frac{0,3164}{R^{0,25}} \quad (6)$$

P_2 – чангли ҳавони конуссимон контакт мосламасидан ўтишидаги йўқотилган босим бўлиб, қуйидагича аниқланади, Па;

$$P_2 = \sum \xi_{\kappa} \cdot \frac{\rho_{ap} \cdot \omega_{ap}^2}{2}, \quad (7)$$

бунда ω_{cm} – чангли ҳаво аралашмасини конуссимон контакт мосламаси юзасида ҳаракадланиш тезлиги, м/с; $\sum \xi_{\kappa}$ – конуссимон контакт мосламасининг қаршилик коэффициенти; ρ_{ap} – чанг ва газ аралашмаси зичлиги кг/м³.

конуссимон контакт мосламасининг қаршилик коэффициенти $\sum \xi_{\kappa}$ қуйидагича аниқланади.

$$\sum \xi_{\kappa} = \xi_c + \xi_T \quad (8)$$

бунда ξ_c – таянч сеткаларнинг қаршилик коэффициенти; ξ_T – таянч сеткаларга тўшалган толали материални қаршилик коэффициенти;

Таянч сеткаларнинг қаршилик коэффициенти қуйидагича аниқланади. 1 ва 2-расмдан А-А кесим бўйича, сетканинг чангли ҳаво ўтадиган умумий юзасига ва сетка сими диаметри ҳамда сетканинг квадрат тешик ўлчамларига боғлиқ холда қуйидагича аниқланади, м² [9];

$$\xi_c = \Delta k \left[\pi(R+r) \cdot l_c \cdot \frac{d}{a} \right] \quad (9)$$

бунда Δk – тўғрилаш коэффициенти бўлиб, тажрибалар орқали аниқланади, R – конуссимон сетканинг асоси радиуси, м; r – конуссимон сетканинг кесилган қисми радиуси, м; l_c – сетка асосининг айланаси узунлиги ва кесилган қисми айланаси узунлигининг ўртача қиймати, м; d – сетка сими диаметри, м; a – сетканинг квадрат тешик ўлчамлари, м.

Ўрнатиладиган сетка тешиклари ўлчамларининг оптимал қийматлари унга тўшаладиган толали материални қўзғалмаслик шарти орқали тажрибалар йўли билан аниқланади.

Таянч сеткаларга тўшаладиган толали материални қаршилик коэффициенти ξ_T қуйидагича аниқланади [6,7,8];

$$\xi_T = \Delta K \frac{S_{\phi}}{S_T} \quad (10)$$

бунда ΔK – тўғрилаш коэффициенти бўлиб, у қуйидаги тенглама орқали аниқланади;

$$\Delta K = \frac{\xi_H}{\xi_T} \quad (11)$$

бунда ξ_T – толали материалнинг қаршилик коэффициенти бўлиб, тажрибалар йўли билан аниқланади; ξ_H – толали материалнинг нисбий қаршилик коэффициенти бўлиб, у қуйидагича аниқланади [5].

$$\xi_H = \frac{S_{\phi}}{S_T} \quad (12)$$

бунда S_{ϕ} – толали материалнинг массаси бўйича солиштирма юзаси, м²; Бу қуйидагича аниқланади [6,7,8].

$$S_{\phi} = \frac{2m}{R \cdot \rho} \quad (13)$$

S_T -танланадиган толали материал тўшаладиган сетка квадрат тешикларининг умумий юзаси, м².

бунда m – толали материал массаси, грамм; ρ -толали материал зичлиги, кг/м³, R -толали материал радиуси, м

Тозаланган ҳавони қурилмадан чиқарувчи қувурда ички ишқаланиш таъсирида йўқотилган босим P_3 ҳам Дарси-Вейсбаха формуласи бўйича аниқланади, Па;

$$P_3 = \left(\lambda_2 \cdot \frac{l_2}{d_2} \right) \cdot \rho \cdot \frac{\omega^2}{2} \quad (14)$$

бунда λ_2 – тозаланган ҳавони атмосферага чиқарувчи қувурдаги ишқаланиш коэффициентлари (ҳисоблаш усули юқорида келтирилган), l_2 тозаланган ҳаво ҳаракатланаётган қувур узунлиги, м; d_2 қувур диаметри, м; ρ тозаланган ҳаво зичлиги, кг/м³; ω қувурда ҳаракатланаётган тозаланган ҳаво тезлиги, м/с.

Энди 1 чи тенгликка (2), (7), (9), (10), (14) тенгликларни қўйсақ, қурилмадаги умумий йўқотилган босимни ҳисоблаш тенгламаси қуйидаги кўринишга келади, Па;

$$P_{\text{ум}} = \left(\lambda_1 \cdot \frac{l_1}{d_2} \right) \cdot \rho_{\text{ап}} \cdot \frac{\omega_{\text{ап}}^2}{2} + \Delta k \left[\pi(R+r) \cdot l_c \cdot \frac{d}{a} + \left(\frac{S_{\phi}}{S_T} \right) \right] \cdot \frac{\rho_{\text{ап}} \cdot \omega_{\text{ап}}^2}{2} + \left(\lambda_2 \cdot \frac{l_2}{d_2} \right) \cdot \rho \cdot \frac{\omega^2}{2} \quad (15)$$

Хулоса

Хўл усулда чанг тозаловчи қурилмаларнинг конструкциялари ва ишлаш принциплари ўрганилиб, уларнинг ютуқ ва камчиликлари таҳлил қилинди ва хўл усулда чанг тозаловчи сеткали аппаратнинг янги конструкцияси ишлаб чиқилди. Назарий тадқиқотлар натижасида қурилмага чангли ҳавонинг узатилишида йўқотилган умумий босимини аниқлаш формуласи келтириб чиқарилди. Натижада қурилмага чангли газ берилишидаги умумий босимга боғлиқ ҳолда, чангли ҳавони тозалаш самарадорлигини аниқлаш имконияти яратилди.

Адабиётлар:

1. Вальдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. – М. : Дрофа, 2008. –239 с.
2. Isomidinov A.S., Karimov I.T., Tojiev R.J. Searching the losing of hydraulic pressure in rotor-filter gas cleaner apparatus // Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 3. – № 1. – С. 69–72.
3. Исомидинов А.С., Тожиев Р.Ж., Каримов И.Т. Роторное устройство для мокрой пылеочистки // Научно-технический журнал ФерПИИ-2018 Фергана, 2018.- №1 –Б. 195-198.
4. Isomidinov A., Axrorov A., Karimov I., Tojiyev R. Application of rotor-filter dusty gas cleaner in industry and identifying its efficiency // Austrian journal of technical and natural sciences. –Vienna. 2019.–№9-10.–P.24-31.
5. Ikromaliyevna M. G. NEW DESIGN OF WET METHOD WET CLEANING BLADE-DRUM DEVICE //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 05. – С. 106-113.
6. Каримов И.Т., Алиматов Б.А., Рахмонов А. Барботажли экстракторда чўкмайдиган дисперс фаза томчиларини ушлаб қолувчи филтранинг алоқа юзалари // Сборник материалов 1 Международной Научно-практической конференции. “Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях”. – Фергана, 2019. – С. 333-336.

7. Karimov I., Alimatov B. Hydrodynamics of non-sinking disperse phase holding filter in bubbling extractor // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – 2019. – №. 9-10.-P.31-41.
8. Karimov I. T/Experimental studies in determination of bubble extractor filter's fluid conductivity International Journal of Psychosocial Rehadilitation, Vol, 24, Issue 08, 2020. ISSN 1475-7192. 5877-5886 pp.
9. Karimov I. T ., Qo'chqarov B.U. Wet Method Dust Gas Cleaning Device/"The american journal of engineering and technology" volume 03 issue 10, 2021 20-22 bet